

Vérification de l'existence du champ x spatial, par les résultats de calcul

Verification of the existence of the spatial x field, through calculation results

Hamid Simon

Cité 60 logements ; bâtiment 2 ; N°10 ; Boumerdes ; 35000 ; Algérie

E-mail : hamidsimon55@gmail.com

Tel : +213 799 97 69 12

Soumis le 26 décembre 2025

Abstract

It is known that inertial movement occurs along a uniform rectilinear trajectory at a constant speed, without the influence of any external force (Newton's first law). Regarding the revolution of one celestial object around another, physicists and astrophysicists observed that any celestial object orbiting another in its equilibrium position is subject to a tangential force F_t , which is equal to half its centrifugal force or half its centripetal gravitational force. However, since the source of this tangential force was unknown, these scientists assumed that the movement of a celestial object in its orbit around another occurs through inertia (inertia combined with gravitational force); but this contradicts the principle of inertia, where the force is zero. It was only after the discovery of the spatial x-field in 2023 by Hamid Simon, the author of this article, that it became clear that the source of this tangential force F_t , which causes one celestial object to orbit another, is the spatial gravitational force F_{GX} . This force is caused by the spatial x-field of the object around which the other orbits, along with its gravitational field. The proof lies in the calculation results presented in this scientific article, which show that for the Moon and each planet in the solar system, the tangential force F_t of its revolution is exactly equal to the spatial gravitational force F_{GX} of its movement along its orbit.

Résumé

Il est connu que le déplacement d'un objet par inertie, s'effectue sur une trajectoire rectiligne uniforme, avec une vitesse constante, sans l'influence d'aucune force externe (première loi de Newton). Pour la révolution d'un objet spatial autour d'un autre, les physiciens et les astrophysiciens, constataient, que n'importe quel objet spatial, gravitant sur son orbite d'équilibre, autour d'un autre, est soumis à une force tangentielle F_t , qui est égale à la moitié de sa force centrifuge, ou à la moitié de sa force centripète de gravitation. Mais comme la source de cette force tangentielle, était inconnue, ces scientifiques supposaient, que le déplacement d'un objet spatial sur son orbite autour d'un autre, s'effectue par inertie (inertie accompagnée de la force gravitationnelle) ; mais cela contredit le principe d'inertie où la force est nulle.

Ce n'est qu'après la découverte du champ x spatial, en l'an 2023, par Hamid Simon, qui est l'auteur de cet article, qu'il s'avère que la source de cette force tangentielle F_t , qui fait graviter un objet spatial autour d'un autre, c'est la force gravito-x spatial F_{GX} , qui est provoquée par le champ x spatial, de l'objet autour duquel gravite l'autre, accompagné du champ gravitationnel. La preuve, c'est que les résultats de calcul, qui sont au sein de cet article scientifique, montrent que pour la Lune et chaque planète du système solaire, sa force tangentielle F_t de sa révolution, est exactement égale à sa force gravito-x spatiale F_{GX} , de son déplacement sur son orbite.

Mots clés : Inertie, Champ x spatial, Univers, Astres, Orbites

1. Introduction

L'article scientifique publié en ligne, qui est intitulé « La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ [11], [12] », montre que la révolution d'un astre autour d'un autre, suivant son orbite d'équilibre, ne peut être par inertie ; mais elle est causée par la force gravito-x spatiale F_{GX} , produite par le champ x spatial accompagné du champ gravitationnel. Le présent article, montre qu'il y a une force tangentielle F_t , qui fait graviter un astre autour d'un autre, suivant son orbite d'équilibre. Cette force tangentielle F_t de déplacement d'un astre autour d'un autre, sur son orbite d'équilibre, est égale au produit de sa masse m par le carré de sa vitesse orbitale v , sur deux distance r séparant ces deux astres, ($F_t = mv^2/2r$), ou à la moitié de la force gravitationnelle qui est le produit de la constante universelle de gravitation G , par la masse M de l'astre central, par la masse m de l'astre en révolution, sur le carré de la distance r séparant mes deux astres ($F_t = GMm/2r^2$). La force tangentielle F_t , était très visible pour les astronomes, les physiciens et les astrophysiciens. Mais la source de cette force était inconnue, et c'est la raison pour laquelle ces scientifiques supposaient, que les astres se déplaçaient suivant leurs orbites d'équilibre par inertie, malgré que les observations astronomiques, montrent que ce n'est pas le cas (voir article scientifique en ligne [11], [12]). Ce n'est qu'après la découverte du champ x spatial par Hamid Simon (l'auteur de cet article), en l'an 2023, que la source de cette force tangentielle (F_t), s'est avérée la force gravito-x spatiale F_{GX} , produite par le champ x spatial, accompagné du champ

gravitationnelle. Et la preuve, c'est que les calculs présentés dans cet article, montrent que la valeur de la force tangentielle (F_t), est exactement égale à celle de la force gravito-x spatiale (F_{GX}), pour la Lune et chaque planète du système solaire. Notons que la force Gravito-x spatiale F_{GX} , est égale au produit de la masse m de l'astre en révolution, par sa vitesse gravitationnelle W , dirigée vers le centre de l'astre centrale autour duquel l'astre considéré gravite, par l'intensité Z du champ x spatial de l'astre central, qui traverse l'astre en révolution, ($F_{GX} = mWZ$).

Cet article scientifique, montre la distinction entre un objet spatial, se déplaçant par inertie I , et un autre qui se déplace par la force tangentielle F_t . Il explique encore, et détaille la force gravito-x spatiale. Comme il montre par les valeurs de calcul, que la force tangentielle F_t de déplacent d'un astre autour d'un autre, c'est la force gravito-x spatiale, provoquée par le champ x spatial, et la champ gravitationnel.

2. Constatations

L'inertie d'un corps, dans un référentiel galiléen, appelée aussi principe d'inertie ou loi d'inertie, est la conservation de sa vitesse constante, le long de son trajet rectiligne uniforme, en absence de toute force et influence externe [1] [2].

Représentons un objet de masse m , se déplaçant par inertie I avec une vitesse v , dans un référentiel galiléen, par le schéma suivant :

Fig.1. Schéma de déplacement d'un objet de masse m , par inertie avec une vitesse v

Lorsque un objet de masse m , se déplace par inertie I à une vitesse v constante, la force de son déplacement est nulle ($F=0$) ; tandis que son énergie cinétique E_{CI} [1] [2], est égale à :

$$E_{CI} = \frac{mv^2}{2} \quad (1)$$

Si un objet spatial B , se déplace par inertie I , à une vitesse v très grande, sa trajectoire est rectiligne uniforme. Mais fois qu'il arrive près d'un astre A , sous l'action de la force gravitationnelle F_G , la partie qui est influencée par la gravitation, se courbe.

Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.2. Schéma de déplacement par inertie, d'on objet spatial B, avec une très grande vitesse v , et qui se rapproche à un astre A

Si un objet spatial B, se déplace par inertie I, à une vitesse v assez grande, sa trajectoire est toujours rectiligne uniforme. Mais; une fois qu'il arrive près d'un astre A, et si la distance entre ces deux astres est grande, sous l'action le la force gravitationnelle F_G , sa trajectoire de descente sur l'astre A, est spirale.

Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.3. Schéma de déplacement d'on objet spatial B, qui descend sur l'astre A, suivant une trajectoire spirale

Si un objet spatial B, se déplace par inertie I, à une petite vitesse, sa une trajectoire est toujours rectiligne uniforme. Mais; une fois qu'il arrive près d'un astre A, sous l'action le la force gravitationnelle F_G , sa trajectoire de descente sur l'astre A, est courbée.

Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.4. Schéma de déplacement d'un objet spatial B, qui descend sur l'astre A, suivant une trajectoire courbée

Prenons un astre B qui gravite autour d'un autre astre A, avec une vitesse v , suivant une trajectoire circulaire, où l'astre A est situé au centre de l'orbite. Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.5. Schéma d'un astre B gravitant autour d'un astre A

Sur ce schéma on a :

F_t – Force tangentielle, de déplacement de l'astre B autour de l'astre A.

F_G – Force gravitationnelle.

F_c – Force centrifuge de répulsion de l'astre B.

E_r – Energie cinétique de révolution de l'astre B.

v – Vitesse de révolution de l'astre B, autour de l'astre A (vitesse orbitale).

r - Distance entre les centres des astres A et B.

Si l'astre B se déplace par inertie, autour de l'astre A, avec une vitesse v , la valeur de la force tangentielle F_t est nulle ($F_t = 0$) ; et dans ce cas, il n'y a pas de force tangentielle F_t qui crée la force centrifuge F_C , qui maintient l'astre B en équilibre sur son orbite, et l'astre B descend sur l'astre A, suivant une trajectoire spirale ou courbée (voir figures 3 et 4, de cet article). Pour faire maintenir l'astre B en équilibre sur son orbite de révolution, une force tangentielle F_t est nécessaire, pour créer une force centrifuge F_C égale à la force gravitationnelle F_G .

Ainsi :

$$F_C = F_G \quad (2)$$

La force d'attraction F_G entre les astres A et B, est donnée par la loi d'attraction universelle, de Newton [3], qui est :

$$F_G = \frac{Gm_A m_B}{r^2} \quad (3)$$

Où,

G - La constante de gravitation universelle.

m_A - La masse de l'astre A.

m_B - La masse de l'astre B.

r - La distance entre les centres des astres A et B.

Et la force centrifuge de répulsion de l'astre B, est donnée par la formule suivante [4] :

$$F_C = \frac{m_B v^2}{r} \quad (4)$$

La vitesse linéaire v de rotation de l'astre B, est égale au produit de la vitesse angulaire ω , par le rayon moyen r de l'orbite de révolution de l'astre B :

$$v = \omega r \quad (5)$$

Remplaçons 5 dans 4, nous aurons :

$$F_C = m_B \omega^2 r \quad (6)$$

L'énergie E_r de rotation de l'astre B, qui est tangentielle à son orbite, est égale à :

$$E_r = \frac{mv^2}{2} \quad (7)$$

Et comme $v = \omega r$ (voir équation 5), nous aurons :

$$E_r = \frac{m\omega^2 r^2}{2} \quad (8)$$

A travers cette formule, nous observons que l'énergie cinétique E_r de révolution de l'astre B, est égale à la moitié de la force centrifuge F_C , multipliée par le rayon moyen r de l'orbite ; ainsi :

$$E_r = \frac{F_C}{2} r \Rightarrow F_t = \frac{F_C}{2} \quad (9)$$

Par conséquent, on peut écrire:

$$E_r = F_t r \quad (10)$$

D'où, nous constatons, que l'énergie cinétique de révolution de l'astre B, autour de l'astre A, est égale au moment de force M_B [5] de l'astre B. C'est-à-dire :

$$M_B = E_r \quad (11)$$

A travers cela, nous voyons, que la révolution d'un astre autour d'un autre, ne se produit pas par inertie accompagnée de la gravitation ; mais sous l'action d'une force F_t tangentielle, dont sa source était inconnue, avant la découverte du champ x spatial, par l'auteur de cet article, en 2023. Et comme les physiciens et les astrophysiciens, ne connaissaient pas le champ x spatial, qui est la source de la force tangentielle F_t , ils utilisaient l'inertie.

La rotation d'un astre autour d'un autre, ne se produit par inertie, que lorsque le rayon de l'orbite, tend vers l'infini :

$$F_t = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{m_B v^2}{2r} = 0$$

Cela veut dire que le déplacement d'un objet spatial par inertie, à une vitesse constante v , ne se produit que sur un chemin droit.

A partir des équations, 4 et 9 de cet article, la force tangentielle F_t de déplacement, d'un objet spatial de masse m , autour de son astre (ou autour de son objet spatial), suivant son orbite d'équilibre de rayon moyen r , est égale à :

$$F_t = \frac{mv^2}{2r} \quad (12)$$

Au moyen de cette formule, déterminons la force tangentielle de révolution de la Lune autour de la Terre, et celle de la Terre autour du Soleil, sur la base des données suivantes :

- Masse de la Lune [6]= $m_l = 7,3477.10^{22}$ kg.
- Distance Terre-Lune [6]= $r_{t-l} = 384\,400$ km= $3,844.10^8$ m.
- Vitesse (calculée) de révolution de la Lune [6] = $v_l = 1,024.10^3$ m/s.
- Masse de la Terre [7] = $m_t = 6.10^{24}$ kg.
- Distance Terre-Soleil [7] = $r_{t-s} = 149\,597\,870$ km ; soit $150\,000\,000$ km = $1,5.10^{11}$ m.
- Vitesse (calculée) de révolution de la Terre [7] = $v_t = 2,98.10^4$ m/s.

La force F_{tl} de révolution de la Lune autour de la Terre est :

$$F_{tl} = \frac{m_l v_l^2}{2r_{t-l}} \quad (13)$$

$$F_{tl} = \frac{7,3477.10^{22} \cdot (1,024.10^3)^2}{2 \cdot 3,844.10^8} = 1,002.10^{20} \text{ N}$$

La force F_{tt} de révolution de la Terre autour du Soleil est :

$$F_{tt} = \frac{m_t v_t^2}{2r_{t-s}} \quad (14)$$

$$F_{tt} = \frac{6 \cdot 10^{24} \cdot (2,98 \cdot 10^4)^2}{2,15 \cdot 10^{11}} = 1,776 \cdot 10^{22} \text{ N}$$

3. Résultats et discussions

3.1. Informations sur la découverte du champ x spatial

La découverte du champ x spatial, datait de 2023. Elle appartient à l'auteur de cet article scientifique (Hamid Simon). Hamid Simon, publia sa découverte scientifique, chez Amazon kdp, dans son livre de 309 pages, qui est en papier et en numérique, et qui s'appelle : « Découverte du champ x spatial, et son application en astrophysique » [10]. Et elle est aussi détaillée, dans l'article scientifique en ligne, intitulé : « La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ » [11] [12].

Ce champ nouvellement découvert, est différent des autres champs (magnétique, électrique et gravitationnel). Il est invisible, n'a aucune interaction avec les ondes électromagnétiques, et il n'a aucun effet sur la matière vivante (êtres humains, animaux, microbes, herbes, etc.) quelque soit son intensité [10] [11] [12]. Son intensité est exprimée en s^{-1} , et elle est facilement calculable à l'aide de formules simples [10] [11] [12]. Sa détection directe par les moyens actuels (télescopes, utilisation des ondes électromagnétiques, etc.) est impossible ; mais, il est détectable par les méthodes suivantes [11] [12] :

- 1- Un élément astronomique comprend un champ x spatial autour de lui, s'il tourne autour de son axe, par rapport à l'orbite de son déplacement. Exemple : Le Soleil, les huit planètes du système solaire, l'astéroïde Ida (243), etc.
- 2- Un élément astronomique comprend un champ x spatial autour de lui, s'il y a des éléments spatiaux naturels ou artificiels (lunes, astéroïdes, satellites artificiels, poussières, etc.), qui gravitent autour de lui. Exemple : la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, etc.
- 3- Deux astres possèdent tous les deux des champs x spatiaux, s'ils tournent autour d'un barycentre. Exemple : les étoiles binaires et multiples ; etc.).
- 4- Un astre est dépourvu du champ x spatial, ou possédant un champ x spatial à intensité faible, s'il ne tourne pas autour de son axe de rotation, par rapport à l'orbite sur laquelle il se déplace (rotation synchrone). Exemple : La lune terrestre, toutes les lunes des planètes du système solaire, à l'exception de quelques unes, telles que Phoébé et Hypérion, qui sont des lunes de la planètes de Saturne.

3.2. Révolution de la Lune autour de la Terre, dans le champ x spatial terrestre

Montros le schéma de révolution de la Lune autour de la Terre, dans le champ x spatial terrestre :

Fig.6. Schéma de révolution de la Lune autour de la Terre, dans le champ x spatial

La planète Terre possède deux champs : un champ magnétique, et un champ x spatial. Le champ magnétique B qui est actuellement bien étudié, et son intensité est bien mesurée [13]. Le Pôle Nord magnétique (NM) et le Pôle sud magnétique (SM), ne coïncident pas avec le Pôle Nord géographique (NG) et le Pôle Sud géographique (SG), par lesquels passe l'axe de rotation de la Terre. Le Pôle Nord magnétique (NM) et le Pôle Sud magnétique (SM), se déplacent d'une manière accélérée, par rapport au Pôle Nord géographique (NG) et au Pôle Sud Géographique (SG), d'une valeur allant de 10 à 55 km/an [14]. Le Pôle Nord magnétique, se déplace vers le Pôle Sud Géographique (SG), et le Pôle Sud magnétique se déplace vers le Pôle Nord Géographique (SG) [14].

Notons que dans l'application de la découverte du champ x spatial, nous utilisons aussi, le Nord de révolution (NR) et le Sud de révolution (SR), à la place du Pôle Nord géographique (NG) et du Pôle Sud géographique (SG), Car un astre peut tourner autour de lui-même, dans le sens inverse de la révolution des astres qui gravitent autour de lui (rotation rétrograde), comme il peut avoir aussi, plusieurs champ x spacieux, à plusieurs pôles de révolution.

Sur la figure 6, nous voyons que la Lune est soumise à une force F_G d'attraction gravitationnelle, dirigée vers le centre de la Terre ; et elle est traversée par le champ x spatial Z de la terre, qui est perpendiculaire à cette force F_G . La force gravitationnelle F_G , et le champ x spatial Z , produisent une force F_{GX} qui est perpendiculaire à eux, et que nous appelons « force gravito-x spatiele ou force gravito-x », tout court », dont le rôle est de faire déplacer la lune sur son orbite d'équilibre avec la vitesse v [10] [11] [12].

Cette force F_{GX} gravito-x, qui fait graviter la Lune autour de la Terre, est donnée par une formule qui analogue à celle Laplace-Lorentz [10] [11] [12], Ainsi :

$$\vec{F}_{GX} = m \vec{w} \vec{Z} \quad (15)$$

Où

- m est la masse de la Lune
- \vec{w} est la vitesse de descente de la Lune sur la Terre sous l'action la force gravitationnelle F_G
- Z est l'intensité du champ x spatial terrestre, traversant la Lune

En se référant au champ x spatial de la terre, la direction de la force \vec{F}_{GX} gravito-x spatiale, obéit à la règle de la main gauche ; ainsi :

Fig.7. Règle de la main gauche pour la force gravito-x spatiale

Concernant la formule 15 de cet article, dans le système international d'unités, la force F_{GX} est en N, la masse est en kg et la vitesse w est en ms^{-1} ; par conséquent, l'unité de l'intensité du champ x spatial est en effet en s^{-1} . Ainsi :

Un champ x spatial de $1s^{-1}$, est le champ x spatial traversant un objet de 1kg de masse, qui se déplace à une vitesse de $1ms^{-1}$ et donne une force gravito-x spatiale de 1N.

L'énergie cinétique E_C de Lune de masse m , lorsqu'elle se déplace avec la vitesse w vers le centre de la Terre, est égale à :

$$E_C = \frac{mw^2}{2} \quad (16)$$

D'où

$$w = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} \quad (17)$$

Remplaçons cette expression dans la formule 15 de cet article, nous obtenons la variation de la force F_{GX} gravito-x, en fonction de l'énergie cinétique E_C de la Lune, lorsqu'elle se déplace à la vitesse w vers le centre de la Terre.

$$F_{GX} = mZ \sqrt{\frac{2E_C}{m}} \quad (18)$$

Après simplification on :

$$F_{GX} = Z\sqrt{2mE_C} \quad (19)$$

Comme la Lune ne se déplace pas vers le centre de la Terre, car elle est en équilibre sur son orbite de révolution ; dans la formule 19, nous pouvons remplacer l'énergie cinétique E_C , par l'énergie potentielle de gravitation E_{PG} , qui est tirée de la loi universelle de la gravitation de Newton ; Ainsi :

$$F_{GX} = Z\sqrt{2mE_{PG}} \quad (20)$$

Selon la loi universelle de Newton, on a :

$$E_{PG} = \frac{GMm}{r} \quad (21)$$

Où, G , M , m , r , sont respectivement, la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre, la masse de la Lune, et la distance de la Terre à la Lune.

Remplaçons E_{PG} de l'équation 21 par celle de l'équation 20 de cet article, et faisons des transformations mathématiques, nous aurons :

$$F_{GX} = mZ \sqrt{\frac{2GM}{r}} \quad (22)$$

Les formules de détermination de l'intensité du champ x spatial terrestre, traversant la Lune, sont données par les expressions suivantes, qui sont détaillées dans le livre qui s'appelle « Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique », et aussi dans l'article scientifique en ligne, intitulé « La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ » [11] [12] [15] :

$$Z = \sqrt{\frac{G}{8}} \sqrt{\frac{M}{r^3}} \quad (23)$$

Comme la valeur de la constante universelle gravitationnelle G, est égale [9] à :

$$G = 6,67408.10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$$

L'intensité Z du champ x spatial, est égale à :

$$Z = 2,888.10^{-6} \sqrt{\frac{M}{r^3}} \quad (24)$$

Elle peut être calculée aussi selon la formule suivante :

$$Z = \frac{\sqrt{2}v}{4 r} \quad (25)$$

Ou bien,

$$Z = \frac{\sqrt{8}v}{8 r} \quad (26)$$

Ou tout simplement :

$$Z = 0,35355 \frac{v}{r} \quad (27)$$

Au moyen de formule 22 , et l'une des formules de détermination de la valeur de l'intensité Z_l du champ x spatial terrestre, traversant la Lune , et l'intensité Z_t du champ x spatial solaire traversant la Terre, (formule 23 à 27 de cet article) ; déterminons la valeur de la force gravito-x spatial (F_{GXl}) de révolution de la Lune autour de la Terre, et celle de révolution de la Terre autour du Soleil (F_{GXt}), sur la base des données suivantes :

- Masse de la lune [6]= m_l (m) = $7,3477.10^{22}$ kg.
- Distance Terre-Lune [6]= r_{t-l} (r) = $384\ 400$ km= $3,844.10^8$ m.
- Vitesse (calculée) de révolution de la Lune [6] = v_l (v)= $1,024.10^3$ m/s.
- Masse de la Terre [7] = m_t (M) = 6.10^{24} kg.
- Distance Terre-Soleil [7] = r_{t-s} = $149\ 597\ 870$ km ; soit $150\ 000\ 000$ km = $1,5.10^{11}$ m.
- Vitesse (calculée) de révolution de la Terre [7] = v_t = $2,98.10^4$ m/s.
- Constante universelle Gravitationnelle [9]= $G = 6,67408.10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$.
- Masse du Soleil [8] = $M_\odot = 2,0.10^{30}$ kg.

Calcul de l'intensité Z_l du champ x spatial terrestre, traversant la Lune, au moyen de la formule 24 de cet article :

$$Z_l = 2,888.10^{-6} \sqrt{\frac{m_t}{r_{t-l}^3}}$$

$$Z_l = 2,888.10^{-6} \sqrt{\frac{6.10^{24}}{(3,844.10^8)^3}} = 0,9386.10^{-6} \text{ s}^{-1} = 9,386.10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

Calcul de l'intensité Z_l du champ x spatial terrestre, traversant la Lune, au moyen de la formule 27 de cet article :

$$Z_l = 0,35355 \frac{v_l}{r_{t-l}}$$

$$Z_l = 0,35355 \frac{1,024.10^3}{3,844.10^8} = 0,9418.10^{-6} = 9,418.10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

Déterminons la valeur moyenne Z_{lm} de ces deux résultats :

$$Z_{lm} = \frac{9,386.10^{-7} + 9,418.10^{-7}}{2} = 9,402.10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

La différence relative de calcul ΔZ_l , est égale à :

$$\Delta Z_l = \frac{|9,386.10^{-7} - 9,418.10^{-7}|}{9,402.10^{-7}} 100\% = 0,34\%$$

La force gravito-x spatial (ou force gravito-x, tout court), qui fait tourner la Lune autour du Terre, se calcule au moyen de la formule 22 de cet article ; c'est-à-dire :

$$F_{Gxl} = m_l Z_l \sqrt{\frac{2Gm_t}{r_{t-l}}}$$

$$F_{Gxl} = 7,3477.10^{22} . 9,402.10^{-7} \sqrt{\frac{2.6,67408.10^{-11} . 6,0.10^{24}}{3,844.10^8}}$$

$$F_{Gxl} = 0,9971.10^{20} \text{ N}$$

Calcul de l'intensité Z_t du champ x spatial solaire, traversant la Terre, au moyen de la formule 24 de cet article :

$$Z_t = 2,888.10^{-6} \sqrt{\frac{M_\odot}{r_{t-s}^3}}$$

$$Z_t = 2,888.10^{-6} \sqrt{\frac{2,0.10^{30}}{(1,5.10^{11})^3}} = 0,7030.10^{-7} \text{ s}^{-1} = 7,030.10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

Calcul de l'intensité Z_t du champ x spatial solaire, traversant la Terre, au moyen de la formule 27 de cet article :

$$Z_t = 0,35355 \frac{v_t}{r_{t-s}}$$

$$Z_t = 0,35355 \frac{2,98.10^4}{1,5.10^{11}} = 0,7023.10^{-7} = 7,023.10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

Déterminons la valeur moyenne Z_{tm} de ces deux résultats :

$$Z_{tm} = \frac{7,030.10^{-8} + 7,023.10^{-8}}{2} = 7,026.10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

La différence relative de calcul ΔZ_t , est égale à :

$$\Delta Z_t = \frac{|7,030.10^{-8} - 7,023.10^{-8}|}{7,026.10^{-8}} 100\% = 0,10\%$$

La force gravito-x spatial (ou force gravito-x, tout court), qui fait tourner la Terre autour du Soleil, se calcule au moyen de la formule 22 de cet article ; c'est-à-dire :

$$F_{GXt} = m_t Z_t \sqrt{\frac{2GM_\odot}{r_{t-s}}}$$

$$F_{GXt} = 6.10^{24} . 7,0261^{-8} \sqrt{\frac{2.6,67408.10^{-11} . 2,0.10^{30}}{1,5.10^{11}}}$$

$$F_{GXt} = 1,778.10^{22} \text{ N}$$

A partir du résultat de calcul de la force tangentielle (F_t) de révolution de la Lune autour de la Terre, et de celui (F_t) de révolution de la Terre autour du Soleil (chapitre 2 de cet article) , qui sont respectivement, $1,002.10^{20}$ N, et $1,776.10^{22}$ N ; et aussi du résultat du calcul de la force gravito-x spatial (F_{GXt}) de révolution de la Lune autour du Terre, et celui (F_{GXt}) de révolution de la terre autour du Soleil (chapitre 3 de cet article) , qui sont respectivement , $0,9971.10^{20}$ N, et $1,778.10^{22}$ N ; nous voyons que la force tangentielle (F_t) de gravitation de la lune autour du la Terre, est égale à la force gravito-x spatiale (F_{GXt}) de gravitation de la Lune autour de la Terre, et la force tangentielle (F_t) de gravitation de la Terre autour du Soleil, est égale à la force gravito-x spatiale (F_{GXt}) de gravitation de la Terre autour du Soleil, Cela montre que, la source de la force tangentielle F_t ,de gravitation d'un astre autour d'un autre, qui était inconnue par les astronomes, les physiciens et les astrophysiciens, est la force gravito-x spatiale F_{GX} , qui est provoquée par la champ x spatial accompagné du champ gravitationnelle, et qui est analogue à la force de Laplace-Lorentz, dans l'électromagnétisme.

Lorsqu'on applique la méthode de calcul de ces cas précédents (Terre et Lune), pour les huit planètes du système solaire, et on place les résultats dans un tableau ; nous voyons que pour chaque planète, la force tangentielle (F_t) et la force gravito- x spatiale (F_{GX}), sont égales, sans ou avec de petites différences de calcul, qui sont dus généralement aux petites incertitudes des données. Ainsi :

Planète	Masse de la Planète en kg	Vitesse orbitale moyenne calculée en ms^{-1}	Distance moyenne au Soleil (r) en m	Force tangentielle moyenne de révolution de la Planète en N	Champ x spatial moyen (Z) traversant la Planète en s^{-1}	Force gravito-x spatial moyenne de révolution de la Planète en N	Différence relative de calcul ΔF entre F_t et F_{GX} en %
Mercur	$3,301.10^{23}$ [16]	$4,78.10^4$ [17]	$5,79.10^{10}$ [16]	$6,51.10^{21}$	$2,92.10^{-7}$	$6,54.10^{21}$	0,92
Vénus	$4,967.10^{24}$ [18]	$3,50.10^4$ [18]	$1,08.10^{11}$ [18]	$2,81.10^{22}$	$1,14.10^{-7}$	$2,81.10^{22}$	0,00
Terre	$6,0.10^{24}$ [7]	$2,98.10^4$ [7]	$1,49597870.10^{11}$ [7] ($1,5.10^{11}$)	$1,77.10^{22}$	$7,03.10^{-8}$	$1,77.10^{22}$	0,00
Mars	$6,418.10^{23}$ [19]	$2,41.10^4$ [19]	$2,28.10^{11}$ [19]	$8,18.10^{20}$	$3,74.10^{-8}$	$8,18.10^{20}$	0,00
Jupiter	$1,898.10^{27}$ [20]	$1,31.10^4$ [21]	$7,78.10^{11}$ [20]	$2,09.10^{23}$	$5,95.10^{-9}$	$2,09.10^{23}$	0,00
Saturne	$5,684.10^{26}$ [22]	$9,48.10^3$ [22]	$1,4.10^{12}$ [22]	$1,82.10^{22}$	$2,39.10^{-9}$	$1,87.10^{22}$	2,71
Uranus	$8,681.10^{25}$ [23]	$6,8.10^3$ [23]	$2,87.10^{12}$ [23]	$6,99.10^{20}$	$8,37.10^{-10}$	$7,00.10^{20}$	0,14
Neptune	$1,024.10^{26}$ [24]	$5,4.10^3$ [24]	$4,5.10^{12}$ [24]	$3,32.10^{20}$	$4,24.10^{-10}$	$3,34.10^{20}$	0,60

Table.1. Comparaisons des forces tangentielles (F_t), et des forces gravito-x spatiales (F_{GX}), de révolution des huit planètes du système solaire

Conclusion

La force tangentielle F_t de déplacement d'un astre autour d'un autre, sur son orbite d'équilibre, qui est égale au produit de sa masse m par le carré de sa vitesse orbitale v , sur deux distance r séparant ces deux astres, ($F_t = mv^2/2r$), était très visible pour les astronomes, les physiciens et les astrophysiciens. Mais la source de cette force était inconnue, et c'est la raison pour laquelle ces scientifiques supposaient, que les astres se déplaçaient suivant leurs orbites d'équilibre par inertie, malgré que les observations astronomiques, montrent que ce n'est pas le cas (voir article scientifique en ligne [11], [12]). Ce n'est qu'après la découverte du champ x spatial par Hamid Simon (l'auteur de cet article), en l'an 2023, que la source de cette force tangentielle (F_t), s'est avérée la force gravito-x spatial F_{GX} , produite par le champ

x spatial , accompagné du champ gravitationnelle. Et la preuve, c'est que les calculs présentés dans cet article, montrent que la valeur de la force tangentielle (F_t), est exactement égale à celle de la force gravito-x spatiale (F_{GX}), pour la Lune et chaque planète du système solaire. Notons que la force Gravito-x spatiale F_{GX} , est égale au produit de la masse m de l'astre en révolution, par sa vitesse gravitationnelle W dirigée vers le centre de l'astre central autour duquel l'astre considéré gravite, par l'intensité Z du champ x spatial de l'astre central, qui traverse l'astre en révolution, ($F_{GX} = mWZ$).

Références

- [1]. Harris Benson (trad. Marc Séguin, Benoît Villeneuve, Bernard Marcheterre et Richard Gagnon), Physique 1 Mécanique, Édition du Renouveau Pédagogique, 2009
- [2]. Newton, en latin dans l'édition originale du Principia Mathematica de 1687
- [3]. Unisciel ; force et champ gravitationnel.
https://uel.unisciel.fr/physique/meca/meca_ch08/co/chapitre8_01.html
- [4]. Association ADILCA, force centrifuge
https://www.adilca.com/FORCE_CENTRIFUGE.pdf
- [5]. Le Mans Université ; Moment de force
<https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/momentforce.html>
- [6]. La Lune, Centre National d'études spatiales (CNES)
<https://cnes.fr/dossiers/lune>
- [7]. La Terre, Centre National d'études spatiales (CNES)
<https://cnes.fr/dossiers/planete-terre>
- [8]. Le Soleil, Agence Spatiale Canadienne
<https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/systeme-solaire/soleil.asp>
- [9]. CODATA 2018 Newtonian Constant of gravitation ; NIST
- [10]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; Amazon kdp ; USA ; 2023
- [11]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ (article scientifique en ligne) ; Fichier-pdf.fr ; 2025
<https://www.fichier-pdf.fr/2025/10/31/la-decouverte-du-champ-x-spatial-et-les-methodes-de-detection-de/>
- [12]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection ; De ce champ,(article scientifique) ; Zenodo ; DOI : 10.5281/zenodo.17567033
- [13]George H.A. Cole et Michael M. Woolfson, Planetary science : The science of planets around stars, Bristol, Institute of Physics Publishing, 2002
- [14]. DÉRIVE DES PÔLES ;Encyclopædia Universalis
- [15]. Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; page 42 à 48 ; Amazon kdp ; USA ; 2023

- [16]. Planète Mercure, agence spatiale canadienne
<https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astonomie/systeme-solaire/mercure.asp>
- [17]. Centre national d'étude spatial (CNES), La planète Mercure
<https://cnes.fr/dossiers/planete-mercure>
- [18]. Centre national d'étude spatial (CNES), La planète Vénus
<https://cnes.fr/dossiers/planete-venus>
- [19]. Centre national d'étude spatial (CNES), La planète Mars
<https://cnes.fr/dossiers/planete-mars>
- [20]. Centre national d'étude spatial (CNES), La planète Jupiter
<https://cnes.fr/dossiers/planete-jupiter>
- [21]. Planète Jupiter, agence spatiale canadienne
<https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astonomie/systeme-solaire/jupiter.asp>
- [22]. Centre national d'étude spatial (CNES), La planète Saturne
<https://cnes.fr/dossiers/planete-saturne>
- [23]. Centre national d'étude spatial (CNES), La planète Uranus
<https://cnes.fr/dossiers/planete-uranus>
- [24]. Centre national d'étude spatial (CNES), La planète Neptune
<https://cnes.fr/dossiers/planete-neptune>